

ARTÍCULOS DE REFLEXIÓN, OPINIÓN Y DISERTACIONES.

De la profesionalización a la comercialización de la licenciatura en trabajo social de la UAEH. ¿De la calidad a la cantidad?

From professionalization to commercialization of the social work degree at UAEH. From quality to quantity?

Ismael Aguillón León

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)

ismael_aguillon@uaeh.edu.mx

<https://orcid.org/0000-0001-7687-1038>

Tomás Serrano Avilés

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)

Resumen:

El autor hace un recuento en torno a la profesión en trabajo social en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y los hitos que permitieron establecer los fines profesionales y la transición del grado educativo hasta el actual plan de estudios. Así mismo, hace especial mención en las agencias certificadoras y evaluadoras de los programas académicos universitarios, que han probado la calidad del programa académico. Seguidamente, de modo descriptivo se exponen los requisitos de titulación, las preferencias estudiantiles, los dinamismos generacionales, las tasas de egreso, y la normatividad que ha sustentado los resultados a partir de la fundación de la carrera en trabajo social.

Palabras clave: licenciatura, trabajo social, acreditación, titulación, tasa de egreso.

Abstract

The author provides an overview of the social work profession at the Autonomous University of the State of Hidalgo, highlighting the milestones that established its professional goals and the transition from the degree program to the current curriculum. He also makes special mention of the certifying and evaluating agencies that have validated the quality of the university's academic programs. Subsequently, he describes the graduation requirements, student preferences, generational trends, graduation rates, and the regulations that have underpinned the results since the social work program's inception.

Keywords: bachelor's degree, social work, accreditation, degree, graduation rate.

Recibido: diciembre 22, 2025. **Aceptado:** diciembre 29, 2025. **Publicado:** junio 30, 2026.

Introducción

En el año 1920, surge una liga estrecha al fortalecimiento, expansión y modernización del estado, como una labor profesional reconocida al igual que legitimada dentro de las instituciones públicas, privadas y sociales. A la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que actualmente es la secretaria de salud, se le asignó la inspección de investigar aspectos educativos y alimenticios de los niños alojados en las casas cuna, hospicios, escuela, industria, escuelas de ciegos. Esta se encargaba de distribuir

técnicamente la ayuda económica o material para el socorro de alguna necesidad inmediata (Sánchez, 1999, p. 30). En octubre de 1923, los espacios comunitarios iniciaron las misiones culturales con el secretario de educación pública, el Lic. José Vasconcelos, que se encargaron de propagar la política educativa del gobierno con el objetivo de mejorar las comunidades en el rubro económico y social.

Debido a las condiciones sociales imperantes de México en ese momento, surgió el modelo económico cerrado, también llamado de crecimiento hacia adentro, caracterizado por etapas de crisis financieras y de dependencia con el exterior; donde las libertades individuales eran limitadas y hubo un crecimiento económico como consecuencia de la deuda externa, de igual manera con la monoexportación del petróleo. Es importante mencionar la influencia del trabajo social a nivel nacional, ya que en México aparece primero como una labor profesional netamente femenina reconocida dentro de las instituciones sociales y de los espacios comunitarios, para posteriormente dar paso a la creación de una carrera formadora de ese personal técnico (Fosado y Aguillón, s. f.). Es en 1926 cuando la profesora Julia Navia Ruiz Sánchez promueve la creación de la primera institución educativa de Trabajo Social en el país que se llamó *Escuela de Enseñanza Doméstica de la Secretaría de Educación Pública*, pero de manera oficial fue el 2 febrero de 1933.

El objetivo central de la escuela fue formar profesionales que dieran respuesta a los problemas que tenían su origen en la pobreza y la enfermedad, así como proporcionar ayuda y asistencia técnica para la prevención y eliminación de obstáculos personales y ambientales que proporcionaran el bienestar humano individual o colectivo, para un logro armónico de funcionamiento social en el individuo. En el contexto local se hace mención de la formación del trabajador social en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), que surge a partir de la iniciativa de universitarios preocupados por la falta de un profesional que organizara labores de ayuda social, tarea que debía ser realizada por personas especializadas en diversos campos del servicio social. Nace la carrera de Trabajo Social en el año de 1869, con el Instituto Científico Literario donde se fundó por iniciativa de un grupo de profesionista encabezados por don Agustín Cárdenas, el Dr. Miguel Varela y el Dr. Marcelino Guerrero; al igual que con el entonces gobernador provisional coronel Juan Crisóstomo Doria. De 1911 a 1925 el entonces instituto vivió las consecuencias de la revolución, hubo cambios en los planes curriculares, nombre del plantel, intentos de clausura, así como de creación de la provisional Universidad de Hidalgo el 23 de diciembre de 1921 a cargo del gobernador en turno (Ballesteros, 1997, p. 9).

En la tercera etapa de la universidad se presentan eventos significativos, el 1 de abril de 1948, el gobernador de Hidalgo, le concede su autonomía al instituto para que pueda gobernarse y designar sus autoridades. Aquí se crea la entonces Escuela de Trabajo Social, por iniciativa del grupo femenino *Asociación de Universitarios filial Hidalgo*, en el año de 1958, a cargo de la Lic. Marlene Bonefoi. En la junta de gobierno del Instituto Científico y Literario Autónomo (ICLA) de Hidalgo, bajo la presidencia del Lic. César Becerra y actuando como secretario el Dr. Enrique Rojas Corona, director del mencionado instituto, se aprobó la creación de la Escuela de Trabajo, la cual comienza a impartir sus cátedras el 3 de marzo de 1959. Para crear el plan estudios investigaron programas académicos al igual que las prácticas, tomaron como referencia las escuelas de Chihuahua, Guadalajara, Distrito Federal, y la UNAM. La asociación antes mencionada realizó campañas de difusión de la carrera, por lo tanto, dieron pláticas en las secundarias, con estudiantes de enfermería y de la normal, para que se despertara la inquietud de estudiar una carrera

que les proporcionara la preparación adecuada para ayudarlos a resolver sus problemas de forma efectiva y orientada.

Las principales características del plan de estudios son: estudios post-secundaria para ambos sexos, de nivel técnico y con una duración de tres años. La formación tenía una orientación paramédica y parajurídica. Se utilizaba una metodología que comprendía casos y grupos específicos, surgida en Europa y que tuvo su gran auge en Estados Unidos, y después en la teoría y la práctica del trabajo social en México. La primera generación de Trabajo Social (1959-1962) fue de 4 alumnos. Del surgimiento de las primeras escuelas de trabajo social en el país se impulsa la organización del primer Congreso Nacional de Escuelas de Trabajo Social en Pachuca, Hidalgo, en 1961, donde se compartieron experiencias y necesidades de esta carrera naciente. Sin embargo, en los planes de estudio de Trabajo Social de la UAEH se empezó a cuestionar la necesidad de una formación profesional en trabajo social, entre sus funciones estuvo el que adquirieran el rasgo profesional y científico que demandó el movimiento de reconceptualización, mismo que indujo a las escuelas a buscar nuevos objetivos y alternativas metodológicas. De ahí que se implementaron tres planes de estudio en el nivel medio superior terminal (técnico), los cuales han tenido modificaciones para la formación profesional de los trabajadores sociales, en lo que se refiere a que se debe hacer con base en la especialización y la formación integral del estudiante, para dejar atrás la concepción asistencialista (Castro, 2010, p. 181). El primer plan de estudios fue de 1959 a 1974, el segundo de 1974 a 1989, ambos con una vigencia de 15 años, y el tercero de 1989 a 2000, con una duración de 11 años, todos de nivel técnico. Hasta el año 2000 es aprobado un nuevo plan con nivel técnico, a lo largo de tales formaciones egresaron más de veinte generaciones de trabajadores sociales. El primer rediseño del plan de estudios de la carrera de trabajo social estuvo bajo la dirección de la T.S. Esthela Quiroz Jiménez, cuando su principal acontecimiento fue que en 1969 se incorporan al cuerpo docente de la escuela, trabajadores sociales egresados de la misma.

Las críticas al plan de estudios eran: exceso de créditos, índice de deserción alto, contenidos teóricos amplios y poco tiempo dedicado a las prácticas académicas. El segundo rediseño del plan de estudios se realizó en abril de 1989 bajo la dirección de la T.S. Imelda Monroy Meneses, donde quedó plasmado el documento que se denominó *Revisión curricular y reconceptualización de la carrera de Trabajo Social* y el proyecto del nuevo plan de estudios *Análisis global del plan de estudios*. El último plan de estudios de nivel técnico tuvo una duración de cuatro años, distribuidos en dos semestres anuales cada uno, equivalentes a un total de ocho semestres. Durante el periodo de 1994 a 2002 se presentaron cambios en la carrera de trabajo social debido a la política educativa a nivel federal porque se implementó el Programa de Mejoramiento de Profesorado (PROMEP), por lo cual se buscó fomentar el desarrollo de los cuerpos académicos en las Dependencias de Educación Superior (DES) y apoyar a los profesores con perfil deseable. Por lo tanto, se da paso para el diseño del programa educativo de la licenciatura en trabajo social, por ende, se realizaron estudios acerca de la profesión, donde se compararon planes y programas de estudio. De igual manera se investigaron necesidades y demandas sociales como educativas, el mercado laboral, el ámbito socioeconómico y las expectativas educativas.

Se dio inicio a su aplicación en el 2001, con el siguiente objetivo: Formar profesionistas sólidamente capacitados que contribuyan a promover las potencialidades del ser humano para lograr el desarrollo integral. Dicho programa educativo estaba

conformado por 58 asignaturas distribuidas en 9 semestres. Este objetivo fue diseñado tomando en cuenta los problemas y necesidades sociales que existen en el estado de Hidalgo. El nuevo plan de estudios para la licenciatura se planteó formar profesionales con una orientación hacia el desarrollo y el bienestar social, la investigación y la política social, desde una perspectiva multidisciplinaria; que les permitiese involucrarse en los diferentes espacios y equipos profesionales (Castro, 2010). Así, se recuperaron las determinadas condiciones del estudiante de la licenciatura en trabajo social:

1. Tener un interés por la investigación y la aplicación rigurosa de un criterio de cientificidad y objetividad, así como el conocimiento real y objetivo de los fines de la disciplina, a fin de definir su vocación y asumir un compromiso con la profesión.
2. Deberá reflejar una inquietud por el conocimiento de la problemática social del país, quiere decir que es el resultado de procesos y fenómenos reales que se dan históricamente, concibiendo al hombre como una unidad biopsicosocial.
3. El trabajo profesional se desarrollará primordialmente al lado de individuos, grupos y comunidades lo que exige cierta habilidad para organizar, coordinar y dirigir grupos sociales, con una actitud profesional para el trabajo en equipos interdisciplinarios.
4. Se requiere de un estudiante reflexivo al igual que crítico, con una gran iniciativa y capacidad creativa en la búsqueda de recursos para dar solución a los problemas que se presenten durante su formación profesional (Valero, s. f.).

64

En línea con lo anterior, existen órganos técnicos de calidad que evalúan y acreditan los programas de educación superior, como la CIEES y la ACCECISO. Se dice que un programa es reconocido por su buena calidad, cuando ha sido acreditado por algún órgano acreditador reconocido como el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), y evaluado favorablemente (Nivel 1) por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Los CIEES son una instancia de evaluación regularmente utilizada por las instituciones públicas y privadas que les permite conocer el nivel en el que se encuentra su programa, si está o no en posición de ser acreditado y de no ser así en qué rubros debe mejorar. La UAEH en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades tiene el nivel 1 en cuanto a su programa para la licenciatura en trabajo social y la fecha de su evaluación fue el 19 de junio del 2007. Este nivel es el máximo que otorga el CIEES a un programa educativo o carrera de educación superior en relación con su calidad. Los CIEES asignan además los niveles 2 y 3, los cuales se aplican para los programas que requieren acciones para mejorar su calidad educativa. Es equivalente a la acreditación, puesto que, en México, se aplica la denominación de programa reconocido por su buena calidad a los programas con el Nivel 1 del CIEES, a esto se suman los programas acreditados por organismos o agencias reconocidas por el COPAES.

Por otra parte se tiene a la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO) que evalúa y acredita los programas de educación superior en el nivel de licenciatura para las disciplinas de las ciencias sociales, mismas que le han sido autorizadas por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES): ciencia

política, sociología, trabajo social, relaciones internacionales, antropología, administración pública, comunicación, geografía, ciencias de la información documental y bibliotecología. Su misión es articular a la comunidad de las ciencias sociales para promover la evaluación, acreditación y certificación de las disciplinas antes mencionadas; con el fin de coadyuvar con las instituciones de educación superior a insertar en sus programas de licenciatura una cultura de mejora continua de la calidad, y el ejercicio profesional en dichas disciplinas. Esto vale promover su desarrollo y establecer criterios compartidos de medición de la calidad en tales disciplinas. La evaluación consiste en un proceso de revisión del programa educativo y de su operación, con el fin de mejorar la calidad académica de las instituciones, que aplica de igual manera en sus planes y programas de estudio. Su punto de partida no es un modelo ideal de disciplina al que debe ajustarse la enseñanza de las ciencias sociales, sino que el modelo cada institución lo establece junto con sus condiciones de operación. En efecto, la acreditación de un programa académico de nivel superior es el reconocimiento público que le otorga la ACCECISO, después de un minucioso proceso de evaluación, en el que se establece que el programa académico cumple con determinados criterios e indicadores de calidad en su estructura, organización, funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, servicios y resultados. Significa también que el programa tiene pertinencia social y cumple con lo establecido en su propio plan de desarrollo. La ACCECISO otorga las acreditaciones por cinco años, que inician a partir de la fecha del dictamen. Los programas académicos que ya han sido acreditados, pasados los cinco años que cubre su acreditación, pueden buscar la reacreditación por los siguientes cinco años. Los objetivos de la acreditación de programas académicos son los siguientes:

1. Reconocer la calidad de los programas académicos de las instituciones de educación superior e impulsar su mejoramiento.
2. Fomentar en las instituciones de educación superior, a través de sus programas académicos, una cultura de mejora continua.
3. Propiciar que el desempeño de los programas académicos alcance parámetros de calidad nacionales e internacionales.
4. Contribuir a que los programas dispongan de recursos suficientes y de los mecanismos idóneos para asegurar la realización de sus propósitos.
5. Propiciar la comunicación e interacción entre los sectores de la sociedad en busca de una educación de mayor calidad y pertinencia social.
6. Promover cambios significativos en las instituciones y en el sistema de educación superior acordes con las necesidades sociales presentes y futuras.
7. Fomentar que las instituciones y sus entidades académicas cumplan con su misión y sus objetivos.

65

En la reforma del reglamento escolar de la UAEH en el Título Cuarto, del Egreso, conforme al Capítulo II de la Titulación se tomó en cuenta el artículo 85, que menciona lo siguiente:

Para obtener el título de licenciatura en la Universidad el alumno deberá concluir el programa educativo correspondiente, además de:

- I. Cumplir con los requisitos establecidos en los programas educativos.
- II. Presentar el examen general de egreso.

- III. Tramitar la integración de su expediente conforme a las disposiciones aplicables.
- IV. Cumplir con el acto protocolario de titulación.

Para el caso de programas educativos que contemplen doble titulación se ajustaran a lo establecido en los convenios respectivos.

En el acuerdo para la interpretación y aplicación del Artículo 85 del Reglamento Escolar vigente establece los criterios para acceder a la obtención de título correspondiente a alumnos inscritos con anterioridad a su vigencia, egresados con pasantía vigente y a egresados que no obtuvieron título en los plazos establecidos por su plan o programa aplicable en su momento.

El Honorable Consejo Universitario, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º, fracción I, 6º, fracción I, 7º y 18, fracciones II y IV, de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, publicada en el folleto especial del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo el 1º de mayo de 1977; en los artículos 1º, 2º, 9º, fracciones I y V, 10, 15, 18, 20, fracción I, 21, fracción I, 23, 24, fracción II, 25, 27, 30, fracción III, 133 y, 134 del Estatuto General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, publicado en la Garceta, órgano informativo oficial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el día 15 de agosto de 2008; en los artículos 1º, 2º, 12, 13, 15 y 22 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Honorable Consejo Universitario, publicado en la Garceta, órgano informativo oficial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, el día 15 de abril de 2009, reunido en sesión extraordinaria celebrada en fecha 26 de octubre de 2009.

CONSIDERANDO

1º. Que el Honorable Consejo Universitario es la autoridad máxima de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de conformidad con lo que disponen los artículos 6º de la Ley Orgánica y 23 del Estatuto General, ambos ordenamientos jurídicos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Que, con dicho carácter, el Honorable Consejo Universitario es legalmente competente para interpretar y fijar los alcances de las disposiciones reglamentarias que expida en el ejercicio de sus atribuciones, velando siempre por la seguridad jurídica de todos los universitarios a quienes se dirigen tales disposiciones.

2º. Que en sesión ordinaria de fecha 30 de junio del año 2009 fue aprobado por el Honorable Consejo Universitario el Reglamento Escolar, ordenamiento que abroga el anterior Reglamento de Control Escolar de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, entrando en vigor el día 1 de julio de 2009, al haberse hecho la correspondiente publicación en la Garceta, órgano informativo oficial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

3º. Que el artículo 85 del Reglamento Escolar establece los requisitos para obtener el título de licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por lo que deberán homologarse los programas educativos de licenciatura que se ofrecen y los que se llegaren a ofrecer durante la vigencia del Reglamento Escolar.

4º. Que, en atención a que el artículo 85 del Reglamento Escolar vigente sólo refiere los requisitos para obtener el título de licenciatura, sin considerar los

tipos educativos establecidos en el artículo 4º del ordenamiento en comento que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, como son medio superior en educación profesional, que no requiere bachillerato, y superior en opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura, se considera necesario precisar el alcance de interpretación y aplicación del presente acuerdo para dar el

tratamiento de titulación que le corresponde a los alumnos y egresados de estos programas educativos.

5º. Que a la fecha de entrada en vigor del Reglamento Escolar existen dentro de la comunidad universitaria alumnos inscritos con anterioridad a su vigencia, egresados con pasantía vigente, y un gran número de egresados que no obtuvieron su título correspondiente en los plazos establecidos en los diversos planes y programas académicos aplicables en su momento, por lo cual resulta necesario establecer los criterios bajo los que, según su condición, podrán acceder a la obtención del título correspondiente.

Por lo expuesto, el Honorable Consejo Universitario emite el presente

ACUERDO

PRIMERO. Los egresados que hubieran concluido sus estudios rebasando los términos previstos por los reglamentos, planes y programas de estudio vigentes en materia de titulación u obtención de grado al momento de terminación de sus estudios, sin que hubieren obtenido su título o grado académico, deberán sujetarse a lo dispuesto en el acuerdo del Honorable Consejo Universitario que consta en el acta número 267, de fecha 30 de junio del 2009, y publicado en la Garceta, órgano informativo de la Universidad, el día 1 de julio de 2009, debiendo elegir su modalidad de titulación conforme a las señaladas en cada plan y programa académico vigente en la época de terminación de sus estudios.

SEGUNDO. De conformidad con lo que dispone el artículo transitorio tercero del actual Reglamento Escolar, los egresados de licenciatura que hubieran concluido sus estudios antes de la entrada en vigor del citado reglamento y que cuenten con pasantía vigente podrán sujetarse, por lo que respecta a la obtención de su título correspondiente, a lo dispuesto por el artículo 85 del Reglamento Escolar, o a lo dispuesto para efectos de titulación en el abrogado Reglamento de Control Escolar.

A los egresados de licenciatura con pasantía vigente que decidan sujetarse a lo dispuesto por el artículo 85 del Reglamento Escolar vigente, se les dispensará el cumplimiento de cualquiera de las distintas modalidades de titulación que señalen el Reglamento de Control Escolar abrogado y los programas educativos bajo los cuales hubieran terminado sus correspondientes estudios, siempre y cuando se cumplan los requisitos que específicamente señalen los programas educativos respectivos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 85, del actual Reglamento Escolar.

TERCERO. Quienes hubieran tenido la condición de alumno dentro de cualquier programa educativo de licenciatura, de conformidad con lo que señala el artículo 18 del Estatuto General de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, publicado en la Garceta, órgano informativo oficial de la Universidad

Autónoma del Estado de Hidalgo, el día 15 de agosto de 2008, al momento de entrar en vigor el actual Reglamento Escolar podrán obtener su título conforme a lo dispuesto por el artículo 85 del segundo ordenamiento jurídico citado, o bien, optar por cualquiera de las modalidades de titulación que prevé el Reglamento de Control Escolar abrogado.

Para tales efectos, a los interesados que decidan sujetarse a lo dispuesto por el artículo 85 del Reglamento Escolar vigente, se les dispensará el cumplimiento de cualquiera de las distintas modalidades de titulación que señalen el Reglamento de Control Escolar abrogado y los programas educativos bajo los cuales hubieran terminado sus correspondientes estudios, siempre y cuando se cumplan los requisitos que específicamente señalen los programas educativos respectivos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 85, del actual Reglamento Escolar.

CUARTO. A los alumnos de licenciatura de nuevo ingreso que se inscribieron con posterioridad a la entrada en vigor del Reglamento Escolar, les será aplicable lo establecido por el artículo tercero del presente acuerdo en lo que respecta a la dispensa de las modalidades de titulación, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos que establezca el programa educativo respectivo.

QUINTO. Los alumnos de licenciatura que se inscriban en nuevo ingreso a cualquiera de los programas de la nueva oferta educativa o con rediseño curricular, deberán obtener su título de licenciatura conforme a los requisitos que establece el artículo 85 del ordenamiento vigente.

SEXTO. A los alumnos inscritos antes de la iniciación de vigencia del Reglamento Escolar, a los inscritos con posterioridad a la entrada en vigor y a los egresados con carta de pasante vigente y vencida, en los tipos educativos medio superior en educación profesional que no requieren bachillerato, y superior en opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura, les será aplicable lo dispuesto en los artículos anteriores del presente acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.-El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el órgano informativo oficial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

SEGUNDO.- Para la interpretación del presente acuerdo así como para todo lo no previsto en éste se estará a lo que disponga la legislación universitaria vigente y, en caso de controversia, a lo que disponga el Honorable Consejo Universitario.

Acuerdo aprobado por el Honorable Consejo Universitario en sesión extraordinaria de fecha 26 de octubre de 2009. (Acta 270)¹

De acuerdo a la Legislación Universitaria del reglamento de control escolar existen las modalidades de titulación que a continuación se presentan:

1.- Automática por excelencia académica

¹ Garceta universitaria (Órgano Informativo Oficial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo), Expertos dialogan sobre el sistema de educación superior, editada por la Dirección de Comunicación Social, Año 03 No. 79, 1 Noviembre 2009, pág. 12, 13

- 2.- Automática por obtención del diploma de especialidad
 - 3.- Automática por cursos estudios de maestría
 - 4.- Por examen general de conocimientos
 - 5.- Por examen teórico practico
 - 6.- Por elaboración y presentación de paquete didáctico
 - 7.- Por presentación de trabajo de investigación
 - 8.- Por elaboración de tesis, tesina o monografía
- Y las demás que apruebe el H. Consejo Universitario y se establezcan en los programas educativos.

En el artículo 108 se menciona que en cualquier modalidad de titulación los egresados deberán cumplir con los plazos y trámites administrativos que se establecen en los instructivos y manuales expedidos por cada instituto. Además de asistir al acto protocolario de la ceremonia de titulación. Actualmente en México las instituciones de educación superior enfrentan retos para el mejoramiento de la calidad de sus procesos y resultados educativos. Es por ello que en la UAEH se han establecido nuevos compromisos a causa de la reforma curricular, mismos que se verán reflejados al interactuar con el entorno social. Por tanto, el área académica de trabajo social ha centrado su atención en la revisión de aquellos procesos derivados de su función de formar profesionales, con el objeto de elevar la calidad del programa educativo, esta finalidad obedece al propósito de ubicar a sus egresados en una posición de competencia profesional conforme a las necesidades sociales. El nuevo plan de estudios fue planteado para hacer frente a los requerimientos de la globalización y de modo paralelo a las exigencias de los nuevos escenarios sociales. Es un programa de calidad para la formación de recursos humanos, dinámicos y cambiantes en este campo. Busca un desempeño de alto nivel de competitividad y excelencia para la prestación de servicios que coadyuven al bienestar social. El perfil de egreso enuncia genéricamente las características personales que definen a un profesionista y que se especifican en conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y valores esenciales como necesarios para la formación integral del sujeto. De igual manera, debe considerarse en este perfil: las actividades productivas en que se involucra, los campos de conocimiento que maneja, los sectores de influencia, y los núcleos de formación que desarrolla.² No obstante, a partir del año 2001 cuando inició la licenciatura en trabajo social, se han tenido hasta el momento 14 generaciones de las cuales el número de egresados es de 373; aunque de las dos últimas generaciones no se tiene el dato actualizado. La tabla 1 muestra el número de egresados por generación:

69

Tabla 1. *Generaciones, periodos y número de egresados en trabajo social.*

No. DE GENERACION	PERIODO	NO. DE EGRESADOS
1ra	Enero 2001-julio 2005	22
2da	Junio 2001-diciembre 2005	27
3ra	Enero 2002-Julio 2006	33
4ta	Julio 2002-diciembre 2006	26 (Grupo 1)
		24 (Grupo 2)
5ta	Enero 2003-Julio 2007	22

² Ibídem, p.293,294,296

6ta	Julio 2003-diciembre 2007	25
7ma	Enero 2004-julio 2008	26
8va	Julio 2004-diciembre 2008	36
9na	Enero 2005-junio 2009	30
10ma	Junio 2005-diciembre 2009	20 (Grupo 1)
		16 (Grupo 2)
11va	Enero 2006-junio 2010	18
12va	Julio 2006-diciembre 2010	29 (Grupo 1)
		21 (Grupo 2)
13va	Enero 2007-junio 2011	23
14va	Junio 2007-diciembre 2011	No se tiene datos aun

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con los datos obtenidos por medio del área académica de trabajo social se tienen los siguientes resultados:

Gráfica 1. Generaciones de la licenciatura en trabajo social.

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del Área Académica de Trabajo Social.

Como se muestra en la gráfica coexisten un total de 14 generaciones, abarcando del año 2001 al 2011, teniendo una demanda mayor en la generación: 12 de un 13%. En el año 2009 se realizó una prueba piloto del examen de CENEVAL a las alumnas y alumnos egresados de todas las carreras del Instituto Ciencias Sociales y Humanidades. En la licenciatura en trabajo social, el CENEVAL tuvo una duración de 2 días, fue un examen complejo debido a que se retomaron algunas materias significativas para su aprobación, con miras a la comprobación de los conocimientos de las materias que se cursaron durante la carrera.

Gráfica 2. Generaciones de la licenciatura en trabajo social.

Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos del área académica de trabajo social.

En la población estudiantil, de los egresados de la licenciatura en el periodo Julio 2002-diciembre 2006 existió una demanda de 12%. Las causas de este primer aumento fueron varias, entre estas encontramos: la sociedad exige este tipo de profesionistas y hubo un interés de alumnas por la carrera.

Gráfica 3. Modalidades de titulación.

Fuente: elaboración propia con los datos obtenidos del área académica de trabajo social.

De acuerdo a la población estudiantil de egresados de la licenciatura en trabajo social, un 30% se han titulado por alguna modalidad del reglamento escolar. Esto es debido a la modificación que existió en el artículo 85, por lo cual, el alumnado optó por tomar esta opción. Sin embargo, también han tomado la decisión de titularse por la modalidad de examen general de conocimientos; el 19% de la muestra lo han presentado.

Cuadro 1. la generación en relación la modalidad de titulación de las egresadas de la licenciatura en trabajo social.

		Modalidad de titulación									Total
		Auto mática por excelencia académica	Exam en gener al de conoci mientos	Elabor ación y prese ntación de paque te didáct ico	Elabor ación de tesis, tesina o mono grafía	Inscr ita rec. de pasa ntía 2010	No hay dato	Tesis colecti va	Titul ada por auto mático	Regl ame nto escol ar	
No. de gen era ción	1ra	1	11	0	6	1	3	0	0	0	22
	2da	2	2	0	6	0	4	10	3	0	27
	3ra	2	0	0	11	0	10	10	0	0	33
	4ta	8	15	5	4	0	2	9	1	3	47
	5ta	2	6	0	5	0	2	2	0	5	22
	6ta	6	6	0	2	0	0	5	0	6	25
	7mo	6	5	0	0	0	0	3	0	12	26
	8va	7	0	0	0	0	3	0	0	26	36
	9no	2	4	0	0	0	4	0	0	19	29
	10mo	5	6	0	0	0	2	0	0	23	36
	11va	3	4	0	0	0	3	0	0	8	18
	12va	7	12	0	0	0	22	0	0	9	50
	13va	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	14va	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Total		51	71	5	34	1	57	39	4	111	373

Fuente: elaboración propia de las gráficas 1 y 3, con los datos obtenidos del área académica de trabajo social.

Con referencia a lo recabado, el alumnado egresado de la licenciatura en trabajo social se compone de 111 individuos de la muestra total. Ellos han tomado la opción de la modalidad de titulación bajo reglamento escolar, a causa de la modificación del mismo en su artículo 85, que trajo beneficios y que dice lo siguiente:

Para obtener el título de licenciatura en la Universidad el alumno deberá concluir el programa educativo correspondiente, además de:

- I. Cumplir con los requisitos establecidos en los programas educativos.
- II. Presentar el examen general de egreso.
- III. Tramitar la integración de su expediente conforme a las disposiciones aplicables.
- IV. Cumplir con el acto protocolario de titulación.

Para el caso de programas educativos que contemplen doble titulación se ajustaran a lo establecido en los convenios respectivos

Referencias

- Ballesteros, Víctor Manuel. (1997). *Breve historia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo*. México.
- Castro Guzmán, Martín. (2010). *Desarrollo social y calidad de vida, una aproximación desde trabajo social*. México.
- Citado por VALERO Chávez, Aida de la Guía de Carreras UNAM, Dirección General de Orientación Vocacional, México, 1980.
- Fosado Álvarez, María Guadalupe; Aguillón León, Ismael. (s. f.). Antecedentes del Trabajo Social en el Estado de Hidalgo. Una Visión Alternativa. [Inédito]
- Garceta universitaria (Órgano Informativo Oficial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo), Expertos dialogan sobre el sistema de educación superior, editada por la Dirección de Comunicación Social, Año 03 No. 79, 1 Noviembre 2009, pág. 12, 13
http://ses.sep.gob.mx/wb/ses/evaluacion_y_calidad
- Sánchez, Manuel. (1999). *Manual de trabajo social*. México.
- Valero Chávez, Aida. (S. f.). *Guía de Carreras UNAM*. Dirección General de Orientación Vocacional.

